

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM ALUNOS SURDOS NO ENSINO SUPERIOR

 DOI: 10.5281/zenodo.7834592

Geyse Evelyn Costa da Rocha (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
geyvellyn@gmail.com

Iasmin Passos da Silva (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
iasminpassos1@gmail.com

Laura Manfredo Soares (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
lauramanfredo08@gmail.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em Educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: O estudo aborda a prática pedagógica voltada a alunos surdos na graduação. O objetivo geral é compreender as práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos surdos na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) em Belém/Pa. Os objetivos específicos são: identificar os recursos pedagógicos utilizados para o ensino de Libras para alunos surdos da UFRA; analisar a concepção de educação presente nas práticas pedagógicas desenvolvidas no ensino de Libras para alunos surdos da UFRA; propor alternativas para aprimorar o ensino de Libras direcionado aos alunos surdos no contexto universitário. Esta pesquisa adotou a abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada aplicada a uma professora ouvinte de Belém/PA, da área de Letras Libras, atuante no ensino superior. Os dados coletados permitiram verificar que a docente utilizou materiais, como Power point, atividades visuais, aulas expositivo-dialogadas e a construção de materiais adaptados que vão ao encontro das necessidades de cada turma ou nível de ensino. Vale ressaltar que a docente enfrentou barreiras em relação à infraestrutura educacional para concretizar seu planejamento pedagógico. Neste contexto, observou que a prática pedagógica se configura como um recurso para que os alunos compreendam os conteúdos com maior clareza, conseqüentemente despertando o interesse pela temática abordada. A prática pedagógica adotada contribui na interação entre aluno/aluno e aluno/professor em sala de aula. Conclui-se, então, que a prática pedagógica com alunos surdos no ensino superior deve recorrer a materiais que estimulem o aprendizado por meio de recursos visuais, diálogos, participação e interação da turma. Desse modo, o estudo averiguou que as práticas pedagógicas direcionadas aos alunos surdos no ensino superior precisam ser mais pesquisadas e debatidas com a finalidade de aprimorar as propostas já existentes e/ou propor novas estratégias pedagógicas.

Palavras-chave: comunicação; docência; ensino e aprendizagem; surdez.